

Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi
Journal of History Culture And Art Research

E-ISSN: 2147-0626 CİLT/VOLUME: 15/1 • 110-129

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

A Proposal for the Adaptive Reuse of the Mursallı Başmelek (Taxiarchis) Church as a Population
Exchange Museum

Esra Çelik

Dr. Öğr. Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü,
Mimari Restorasyon Programı, Aydın, Türkiye
Assistant Professor, Aydın Adnan Menderes University, Faculty of Architecture and Urban
Planning, Architectural Restoration Program, Aydın, Türkiye

esracelik@adu.edu.tr

 0000-0001-9597-151X

Makale Bilgisi/Article Information

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi / Received: 14.02.2026

Kabul Tarihi / Accepted: 30.06.2026

Yayın Tarihi / Published: 30.06.2026

Atıf: Çelik, Esra. "Mursallı Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin Mübadele Müzesine Dönüşümü Üzerine Bir
Öneri". *Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi* (TAKSAD) 15/1 (2026), 110-129

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21059063>

Bu makale, en az iki hakem tarafından incelendi ve intihal içermediği teyit edildi/This article has been
reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.

Yayıncı/Publisher: Karabuk University • <https://dergipark.org.tr/tr/pub/taksad>

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Öz:

1924 Türk–Yunan Nüfus Mübadelesi, yalnızca iki ülke arasındaki demografik yapıyı dönüştürmekle kalmamış; mekânsal örgütlenme, toplumsal bellek ve kültürel süreklilik üzerinde de kalıcı izler bırakmıştır. Bu zorunlu göç süreci, özellikle kırsal yerleşimlerde mimari mirasın işlev, anlam ve kullanım biçimlerinde köklü değişimlere yol açmıştır. Aydın ili Germencik ilçesine bağlı Mursallı Köyü'nde yer alan ve 19. yüzyılda inşa edilen Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, mübadele sonrası yaşanan bu çok katmanlı dönüşümün nitelikli bir örneğini oluşturmaktadır. Rum cemaatinin bölgeden ayrılmasının ardından yapı; depo, sinema ve düğün salonu gibi farklı kamusal ve yarı kamusal işlevlerle kullanılmış, böylece hem fiziksel hem de anlamsal olarak sürekli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Günümüzde ise yapı, mimari özgünlüğü ve taşıdığı tarihsel-sosyo-kültürel değerler açısından korunması gereken önemli bir kültürel miras ögesi olarak değerlendirilmektedir.

Bu çalışma, Başmelek Kilisesi'nin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği mekânsal ve işlevsel dönüşümleri inceleyerek, yapının Mübadele Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesine yönelik bütüncül ve sürdürülebilir öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma yöntemi kapsamında mimari belgeleme çalışmaları (rölöve çizimleri, fotoğrafik kayıtlar ve hasar tespitleri), tarihsel arşiv belgelerinin incelenmesi ve yerel hafızanın izini sürmeye yönelik sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra SWOT, TOWS ve PESTEL analizleri kullanılarak yapının mevcut durumu, çevresel bağlamı, yönetsel koşulları ve geleceğe yönelik potansiyelleri çok boyutlu olarak değerlendirilmiştir.

Elde edilen bulgular, Başmelek Kilisesi'nin mimari özgünlüğü korunarak yeniden işlevlendirilmesinin, mübadele sürecine ilişkin kolektif belleğin mekânsal olarak görünür kılınmasına önemli katkılar sağlayacağını göstermektedir. Bu bağlamda önerilen müze işlevi, yalnızca yapının fiziksel sürekliliğini güvence altına almakla kalmayacak; aynı zamanda Aydın ilinde henüz bulunmayan özgün bir mübadele müzesi aracılığıyla bölgesel kültürel mirasın tanıtımına ve kültürel turizmin çeşitlendirilmesine de katkı sunacaktır.

Anahtar kelimeler: Mübadele, Koruma, Yeniden İşlevlendirme, Kültürel Miras, Başmelek Kilisesi.

A PROPOSAL FOR THE ADAPTIVE REUSE OF THE MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) CHURCH AS A POPULATION EXCHANGE MUSEUM

Abstract:

The 1924 Turkish–Greek Population Exchange not only transformed the demographic structure of the two countries but also left profound and lasting impacts on spatial organization, cultural continuity, and collective memory. This compulsory migration process caused significant functional and symbolic transformations in architectural heritage, particularly in rural settlements. The Başmelek (Taxiarchis) Church, built in the nineteenth century and located in Mursallı Village of the Germencik district in Aydın Province, represents a significant and tangible example of this multi-layered transformation. Following the departure of the Greek Orthodox community, the building was successively used as a warehouse, cinema, and wedding hall, undergoing continuous physical and semantic changes. Today, the structure stands as an important cultural heritage asset that embodies both architectural originality and socio-cultural value, requiring careful conservation and interpretation.

This study aims to examine the historical spatial and functional transformations of the Archangel Church and to develop comprehensive and sustainable proposals for its adaptive reuse as a Population Exchange Museum. The research adopts a multidisciplinary methodology that includes architectural documentation (measured drawings, photographic records, and damage assessment), historical archival research, and oral history interviews conducted to reveal local memory and lived experiences associated with the building. In addition, SWOT, TOWS, and PESTEL analyses are employed to evaluate the building's strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats related to its physical condition, environmental context, administrative framework, and future potential.

The findings indicate that the adaptive reuse of the Archangel Church, while preserving its architectural authenticity and layered cultural identity, would significantly contribute to making the collective memory of the population exchange process spatially visible. The proposed museum function not only ensures the physical sustainability of the building but also offers an innovative cultural model by establishing a unique population exchange museum, which does not currently exist in Aydın Province. In this respect, the study contributes to the fields of architectural conservation, cultural memory, and adaptive reuse, while also supporting the diversification of cultural heritage tourism at the regional level.

Keywords: Population Exchange, Conservation, Adaptive Reuse, Cultural Heritage, Mursallı Başmelek (Taxiarchis)

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHIS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Giriş

1924 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Lozan Antlaşması'na bağlı olarak gerçekleştirilen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi, yalnızca demografik yapıyı değil, aynı zamanda mekânsal ve kültürel dokuyu da derinden etkilemiştir. Yaklaşık iki milyon insanın zorunlu göçe tabi tutulduğu bu süreçte, her iki ülkede de terk edilen yapılarda, kimlik değişimleri ve yeni kullanım biçimleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle mübadele, yalnızca siyasi bir olay olarak değil, aynı zamanda mekân ve hafıza üretimi bağlamında da değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Mübadele sonucunda terk edilmiş ve günümüze kadar gelebilmiş önemli mimari yapılar sadece bir bina olmanın ötesinde; o dönemin tüm kültürel, sosyal ve tarihsel kimliğini günümüze ileten önemli değerlerdir. Bu değerlerin yeniden işlev verilerek hayata kazandırılması gelecek nesillere kültürel aktarım yapabilmek açısından çok önemlidir. *"Uyarlanabilir yeniden kullanım, binaların ömrünü kapsadığı, yıkım atıklarını önlediği, dinamik somut geri dönüşümü teşvik ettiği ve dünyaya büyük sosyal ve ekonomik faydalar sağladığı için korunabilen yeni bir şehir yenileme türüdür¹."*

Aydın ili, mübadele sürecinden doğrudan etkilenen bölgelerden biridir. Zengin tarımsal üretim kapasitesi ve çok kültürlü yapısıyla öne çıkan ilde, Rum nüfusundan günümüze ulaşan yapılar hem mimari hem de kültürel miras açısından önemli izler sunmaktadır. Germencik ilçesine bağlı Mursallı Köyü'nde bulunan Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biridir. 19. yüzyılda inşa edilen kilise, mübadele öncesinde Rum cemaatinin ibadet mekânı iken, mübadele sonrasında cemaatini kaybederek asli işlevini yitirmiş; zamanla depo, sinema ve düğün salonu gibi farklı işlevlerle kullanılmıştır. Bugün ise yapı âtil durumdadır. Bu makalenin temel gayesi, Mursallı Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin tarihsel, mekânsal ve sosyo-kültürel dönüşümünü analiz ederek, kültürel mirasın korunması ilkeleri doğrultusunda yapının Mübadele Müzesi olarak uyarlanabilir yeniden kullanım potansiyelini değerlendirmektir. Çalışma, mimari belgeleme, arşiv taraması, sözlü tarih görüşmeleri ve stratejik analiz (SWOT, TOWS, PESTEL) yöntemlerini bir araya getirerek yalnızca yapının mevcut durumunu ortaya koymakla kalmayacak, aynı zamanda geleceğe yönelik sürdürülebilir bir işlev önerisi sunacaktır. Literatürde mübadele mekânlarının mimari analizi ve yeniden işlevlendirme açısından değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sınırlıdır. Türkiye'de Alaçam (Samsun), Çatalca (İstanbul) ve Buca (İzmir) gibi yerlerde kurulan mübadele müzeleri, bu alanda ülkemizdeki önemli örneklerdendir. Ancak Aydın ilinde benzer bir hafıza mekânı bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi özelinde gerçekleştirilen bu çalışma daha özgün ve değerli hale gelmektedir.

1. Kültürel Mirasın Yeniden İşlevlendirilmesi

Kültürel miras, toplumların tarihsel kimliğini, kolektif hafızasını ve estetik değerlerini geleceğe taşıyan en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle tarihi yapıların korunması yalnızca fiziksel bütünlüklerinin sağlanmasıyla sınırlı değildir; onların toplumsal yaşamda yeniden anlam kazanabilmesi için çağdaş işlevlerle yaşatılması gerekmektedir. Uluslararası koruma belgeleri de bu yaklaşımı desteklemektedir. 1931 tarihli Atina Tüzüğü, tarihi yapıların korunurken çağdaş yaşamla ilişkisinin koparılmaması gerektiğini vurgulayan erken dönem koruma belgelerinden biridir. Aynı dönemde Gustavo Giovannoni'nin tarihi yapıların korunarak çağdaş yaşama uyarlanmasına ilişkin yaklaşımları, İtalya'da yayımlanan Carta del Restauro ile daha sistematik bir koruma anlayışına dönüşmüştür. 1964 tarihli Venedik Tüzüğü'nün 5. maddesinde, anıtların toplumsal olarak yararlı bir işlev için kullanılmasının teşvik edilebileceği, ancak bu yeni kullanımın yapının planını ve bezeme düzenini bozmayacak biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Benzer şekilde, 1979 tarihli Burra Tüzüğü, kültürel öneme sahip yapıların uygun kullanımlarla yaşatılmasının kültürel sürekliliğin korunması açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır.

¹ Esther H. K. Yung - Edwin H. W. Chan, "Implementation Challenges to the Adaptive Reuse of Heritage Buildings: Towards the Goals of Sustainable, Low Carbon Cities", *Habitat International* 36/3 (2012), 355.

1985 tarihli Avrupa Mimari Mirasın Korunması Sözleşmesi'nin 11. maddesi, koruma altındaki yapıların çağdaş yaşamla uyumlu biçimde kullanılmasını desteklemektedir. Ayrıca 1999 tarihli ICOMOS Geleneksel Mimari Miras Tüzüğü, geleneksel yapıların sürdürülebilirliğinde uygun kullanım ve düzenli bakımın önemine dikkat çekmektedir. 2011 tarihli UNESCO Tarihi Kentsel Peyzaj (HUL) Tavsiye Kararı ise tarihi yapıların yalnızca tekil varlıklar olarak değil, çevresel, sosyal ve kültürel bağlarıyla birlikte bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de, Avrupa'daki gelişmelere benzer biçimde ilk yasal düzenlemeler Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 19. yüzyılda çıkarılan Âsâr-ı Atîka Nizamnâmeleri ile başlamıştır. Cumhuriyet döneminde ise 1973 yılında 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu'nun çıkarılmasıyla önemli bir değişim yaşanmıştır. Bu kanun, koruma alanı (sit alanı) kavramını getirmiş ve taşınmaz kültürel varlıklarının korunmasına yönelik yasal koruma sağlamıştır. Bu çerçevede, 1983 yılında çıkarılan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile daha da güçlendirilmiş; koruma kurullarının yetkileri genişletilmiş ve uyarlanabilir yeniden kullanım uygulamaları için yasal zemin sağlanmıştır. Bu kurumsal ve teorik bağlamda, uyarlanabilir yeniden kullanım genellikle hem işlevsel hem de fiziksel ömrünü uzatmak amacıyla, özgün kullanımını kaybetmiş bir binaya yeni veya ek bir işlev atama süreci olarak tanımlanmaktadır². Bu temel tanımın ötesinde, sonraki çalışmalar uyarlanabilir yeniden kullanımın, terk edilmiş, eskimiş veya yetersiz kullanılan binaları yalnızca statik miras nesneleri olarak korumak yerine, çağdaş kentsel ve sosyal yaşamın aktif bileşenlerine dönüştürmeyi amaçladığını vurgulamaktadır³. Bu yaklaşım sayesinde tarihi yapılar yalnızca fiziksel olarak korunmamakta; aynı zamanda günlük yaşama yeniden entegre edilerek kolektif hafızayı destekleyen, yerel kimliği güçlendiren ve topluluk temelli gelişime katkı sunan sosyo-kültürel aktörlere dönüşmektedir⁴. Genellikle tarihi koruma ile ilişkili görülen bu süreç, yalnızca restorasyon uygulamalarıyla sınırlı değildir. Restorasyon, yapının tarihsel, kültürel ve mimari değer taşıyan unsurlarının korunmasını ifade ederken; yeniden işlevlendirme, bu koruma yaklaşımını yeni kullanım gereksinimleriyle uyumlu hale getiren daha kapsamlı bir müdahale sürecini ifade etmektedir⁵. Yeniden işlevlendirme sürecinin başarılı olabilmesi için yapının yeni işleve uygunluğu; çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlar açısından bütüncül biçimde analiz edilmelidir. Bu faktörlerin bütüncül biçimde değerlendirilmesi, sürdürülebilir ve kullanıcı odaklı bir koruma yaklaşımının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

² Ernest E. Burden, *Illustrated Dictionary of Architectural Preservation: Restoration, Renovation, Rehabilitation and Re-use* (New York: McGraw Hill Companies Inc., 2004); Elif Özlem Oral – Zeynep Ahunbay, "Bursa'nın İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması", *İTÜ Dergisi/a* 4/2 (2010), 39.

³ Özen Eyüce – Ahmet Eyüce, "Design Education for Adaptive Reuse", *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 4/2-3 (2010), 421; Dicle Aydın – Esra Yıldız, "Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi", *METU Journal of the Faculty of Architecture* 27/1 (2010), 3; Damla Mısırlısoy – Kağan Günçe, "Adaptive Reuse Strategies for Heritage Buildings: A Holistic Approach", *Sustainable Cities and Society* 26 (2016), 93.

⁴ Doğan Kuban, *Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama* (İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2000); Burak Asiliskender – Hamiyet Gökmen Balcı – Neşe Yılmaz, "Anıt Kavramı, Kimliğin Sürekliliği ve Değişim: Gevher Nesibe Medresesi Deneyimi", *Mimarlık Dergisi* 322 (2005), 56.

⁵ Gregory Howard Snyder, *Sustainability through Adaptive Reuse: The Conversion of Industrial Buildings* (Master's Thesis, University of Cincinnati, 2005); Akram Ijla – Tor Broström, "The Sustainable Viability of Adaptive Reuse of Historic Buildings: The Experiences of Two World Heritage Old Cities; Bethlehem in Palestine and Visby in Sweden", *International Invention Journal of Arts and Social Sciences* 2/4 (2015), 54; Büşra Orhan – Esra Yıldız, "Koruma Kavramının Bileşeni Olarak Yeniden Kullanımın Sürdürülebilirliğe Katkıları", *STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi* 3/4 (2021), 46.

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

1.1. Hafıza Mekanları Olarak Mübadele Müzeleri

Toplumsal bellek, yalnızca bireylerin hatırlamalarıyla değil, mekânlar ve somut kültürel izler aracılığıyla da canlı tutulur. Pierre Nora'nın "lieux de mémoire" (hafıza mekânları) kavramı, geçmişin hatırlanmasını sağlayan, simgesel anlamlarla yüklü mekânlara işaret eder⁶. Bu mekânlar kimi zaman anıt, müze veya mimari yapı biçiminde somutlaşarak toplumların ortak kimliklerini inşa eder. Bu bağlamda müzeler, yalnızca sergileme mekânı değil, aynı zamanda toplumsal belleğin kurumsallaştığı alanlar olarak değerlendirilir. Müzeler, toplumların somut ve soyut kültürel belleklerini gelecek nesillere aktaran geçmişle gelecek arasında bağlantıyı sağlayan eğitici mekanlardır. Geleneksel müzelerle karşılaştırıldığında, mübadele müzeleri farklı bir role sahiptir. Yalnızca eserlerin sergilenmesine odaklanmak yerine, yerinden edilme, göç ve kimlik oluşumu gibi konuları ele alan, hafıza odaklı kültürel alanlar olarak işlev görmektedir. Bu kavramsal çerçevede, Mursallı Köyü'ndeki Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi çok katmanlı bir anı alanı temsil etmektedir. Başlangıçta yerel Rum Ortodoks topluluğu için bir ibadethane olarak inşa edilen bina, nüfus mübadelesinin ardından özgün dini işlevini yitirerek depo, sinema salonu ve düğün mekânı olarak kullanılmak da dahil olmak üzere yeni işlevler kazanmıştır. Bu dönüşümler, mübadeleden sonra bölgeye yerleşen toplulukların sosyal ve işlevsel ihtiyaçlarını yansıtmakta ve yapının nasıl ortak bir kamusal alan olarak yeniden yorumlandığını göstermektedir. Bu nedenle, kilisenin " Mübadele Müzesi" olarak yeniden kullanılması önerisi, yalnızca tarihi ve sembolik katmanlarının yeniden etkinleştirilmesini değil, aynı zamanda uzun süredir toplumsal amaçlara hizmet eden bir yapının uyarlanabilir yeniden kullanımını da ifade etmektedir. Bu anlamda, Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesi, binanın fiziksel dokusunu korurken, nüfus mübadelesi anısının mekânsal temsilini mümkün kılmayı amaçlamaktadır. Önerilen yeniden kullanım, salt kurumsal bir işlev dayatmak yerine, binanın katmanlı tarihine, yerel hafızasına ve sosyo-kültürel bağlamına dayanmaktadır. Sonuç olarak, yapı geçmiş deneyimleri günümüz ve gelecek nesillerle birleştiren anlamlı bir anı alanı olarak sosyal yaşama yeniden entegre edilecektir. Örneğin, mübadele sürecine ilişkin fotoğrafların, sözlü tarih kayıtlarının, aile hikâyelerinin ve döneme ait gündelik yaşam objelerinin sergilendiği tematik mekânlar aracılığıyla ziyaretçilerin geçmişle doğrudan ilişki kurması sağlanabilecektir. Bu sayede yapı, yalnızca fiziksel olarak korunmuş bir kültür varlığı değil, aynı zamanda mübadele hafızasının aktarımına katkı sunan yaşayan bir bellek mekânı işlevi görebilecektir.

1924 yılında gerçekleşen Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi hem bireysel hem kolektif düzeyde travmatik bir deneyim üretmiş; ardında evler, ibadet mekânları ve kamusal yapılar gibi çok sayıda terk edilmiş mimari miras bırakmıştır. Bu süreç, yalnızca demografik değil, mekânsal hafızanın da yeniden şekillenmesine yol açmıştır. Dolayısıyla mübadele sürecini görünür kılan her mekân, potansiyel bir hafıza mekânı niteliği taşır. Türkiye'de son yıllarda açılan çeşitli müzeler bu yaklaşımın somut örneklerini oluşturur. Alaçam Mübadele Müzesi (Samsun), mübadil ailelerin kişisel eşyalarını ve hatıralarını sergileyerek göçün bireysel izlerini görünür kılmaktadır. Çatalca Nüfus Mübadelesi Müzesi (İstanbul), fotoğraflar, belgeler ve kişisel objeler aracılığıyla mübadelenin sosyal etkilerini aktarmaktadır. İzmir Göç ve Mübadele Hatırası Evi (Buca), göç eden ailelerin yaşam biçimlerini kültürel objeler üzerinden sunarak toplumsal belleğin aktarılmasına katkı sağlamaktadır. Yine Tuzla Kent ve Mübadele Müzesi (İstanbul), mübadelenin yarattığı çok kültürlü yapıyı belgeleyen önemli müzelerden biridir. Uluslararası ölçekte de benzer hafıza mekânları bulunmaktadır. Berlin'deki Documentation Center for Displacement, Expulsion, Reconciliation, II. Dünya Savaşı sonrasında yerinden edilen toplulukların deneyimlerini sergileyerek zorunlu göçün mekânsal ve kültürel sonuçlarını ortaya koymaktadır. ABD'deki Museum of the African Diaspora (San Francisco) ve American Museum of the Cuban Diaspora (Miami), diaspora topluluklarının kimliklerini ve kültürel üretimlerini hafıza mekânı

⁶ Pierre Nora, "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire", *Representations* 26 (1989), 7-9.

bağlamında görünür kılan kurumlardır⁷. Bu örnekler, göç ve mübadele süreçlerinin yalnızca tarihsel belgelerle değil, mekânsal temsillerle de aktarılmasının önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, söz konusu uluslararası örneklerin bir kısmı savaş, sürgün, diaspora veya kitlesel yerinden edilme gibi farklı tarihsel ve toplumsal bağlamları içermektedir. Bu çalışmada önerilen Mübadele Müzesi yaklaşımı ise herhangi bir çatışma ya da soykırım anlatısı üzerine değil, Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi'nin yerel ölçekte bıraktığı kültürel ve mekânsal izlerin görünür kılınmasına, toplumsal belleğin korunmasına ve kültürel mirasın yeniden işlevlendirilmesine odaklanmaktadır. Mursallı Köyü'ndeki Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, hem Rum cemaatinin ibadet mekânı olması hem de mübadele sonrası farklı işlevlerle kullanılması nedeniyle çok katmanlı bir hafıza barındırmaktadır. Kilisenin "Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesi önerisi, yalnızca bir yapının yeniden işlevlendirilmesi değil, aynı zamanda geçmişin mekânsal izlerinin toplumsal belleğe kazandırılması anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, kültürel mirasın yeniden işlevlendirilmesi, tarihi yapıların yalnızca korunmasını değil, aynı zamanda güncel yaşamla bütünleşmesini sağlayan bir stratejidir. Bu bağlamda Mursallı Köyü'ndeki Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin "Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesi önerisi hem yapının fiziksel korunmasına hem de mübadele hafızasının toplumsal bellekte görünür kılınmasına katkı sunacaktır. Böylelikle yapı, terk edilmişlikten kurtarılarak geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran bir hafıza mekânı haline gelebilecektir.

2. Materyal ve Metot

Bu çalışma, Aydın ili Germencik ilçesine bağlı Mursallı Köyü'nde bulunan Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin tarihi boyunca geçirdiği mekânsal ve işlevsel dönüşümleri belgelemek ve "Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesi için koruma ve yeniden kullanım odaklı bir uygulama önerisi geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı kapsamında yürütülmüş olup kullanılan yöntem ve veri toplama süreçleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

2.1. Araştırma Yöntemi

Çalışmanın amacına yönelik olarak araştırma yöntemi nitel araştırma yaklaşımına dayanmaktadır. Yöntem temelde üç aşamadan oluşmaktadır (Şekil 1). Yöntemin ilk aşaması olarak, yapının güncel durumunu ortaya koymak amacıyla, yapının rölöveleri alınmıştır. Rölöve sonucunda yapının mevcut plan ve cephe görünüşleri çizilmiştir. Çizimler, yapısal restitüsyon ya da restorasyon amaçlı uygulama çizimleri değil; mimari yorum ve mekânsal analizleri desteklemek amacıyla üretilmiştir. Yapı, fotoğraflarla belgelenmiş ve strüktürel hasar tespitleri incelenmiştir. İnceleme neticesinde yapının mimari ve mekânsal analizleri ortaya konmuştur.

İkinci aşama olarak ise Mursallı köy halkı ile yapı hakkında görüşmeler yapılmış görüşmeler neticesinde yapının sosyo-kültürel boyutu ele alınmıştır. Mimari belgeleme ve mekânsal analize ek olarak, sözlü tarih görüşmeleri binanın sosyo-kültürel hafızasını ve değişim sonrası dönüşümlerini anlamada önemli rol oynamıştır. Mursallı Köyü'nde ikamet eden yedi yaşlı katılımcı ve eski köy muhtarıyla görüşülmüştür. Görüşme neticesinde yerleşim yerinin isminin Selanik'te "Mursallı" adlı bir yerleşim yerinden aldığı öğrenilmiştir. Yapının hem sembolik anlamı hem de fiziksel dönüşümüyle ilgili önemli alıntılar ortaya çıkmıştır. Bu alıntılara göre, binanın hiçbir zaman kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçmediği tespit edilmiştir. Yalnızca yapının sinema salonuna dönüştürülürken taşıyıcı demir elemanların çıkartıldığını ve bunun da özellikle binanın batı kanadı boyunca derin çatlakların oluşmasına sebep olduğunu belirtmişlerdir.

⁷ Documentation Center for Displacement, Expulsion, and Reconciliation, "About the Foundation", erişim 10 Mart 2026, <https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/en>; Museum of the African Diaspora, "About MoAD", erişim 10 Mart 2026, <https://www.moadsf.org>; American Museum of the Cuban Diaspora, "About the Museum", erişim 10 Mart 2026, <https://www.amcdmuseum.org>

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Bu veriler, mimari gözlemleri ve stratejik analizleri destekleyen tamamlayıcı bir kaynak olarak kullanılmış ve sosyal değerlerin, kolektif hafızanın ve uygunsuz geçmiş müdahalelerle ilişkili tehditlerin belirlenmesini güçlendirerek doğrudan SWOT ve TOWS analizlerinde değerlendirilmiştir.

Son aşama olarak ise, yapının mevcut durumunun ve yeniden işlevlendirme potansiyelinin analizinde üç farklı stratejik araçtan yararlanılmıştır. İlk olarak, SWOT analizi ile Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiş; buna ek olarak çevresel fırsatlar ve tehditler ortaya konmuştur. SWOT çıktıları daha sonra TOWS matrisi üzerinden çaprazlanmış ve güçlü yönlerin fırsatlarla desteklenmesi, zayıf yönlerin ise tehditlere karşı nasıl giderilebileceği konusunda uygulanabilir stratejiler geliştirilmiştir.

Son olarak, PESTEL analizi ile yapının korunması ve mübadele müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi sürecini etkileyebilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuki faktörler değerlendirilmiştir. Bu üçlü yaklaşım sayesinde hem içsel hem de dışsal koşullar bütüncül biçimde analiz edilerek öneri sürecine bilimsel bir temel sağlanmıştır.

Şekil 1. Araştırma yöntemi akış şeması
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

2.2. Araştırma Alanı: Mursallı Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi

Mursallı Köyü, Aydın ilinin Germencik ilçesine bağlı küçük bir yerleşimdir. Aydın Ovası'na hâkim konumu, verimli tarım arazileri ve tarih boyunca farklı kültürlerle ev sahipliği yapması köyün sosyal dokusunu şekillendirmiştir. Köy, mübadele öncesinde önemli bir Rum yerleşimi olarak bilinirken, 1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sonrasında nüfus yapısı tamamen değişmiştir. Bu tarihsel kırılma, köydeki mimari dokuya doğrudan yansımış; çok sayıda konut, kamusal yapı ve dini yapı işlevsiz hale gelmiştir.

Mursallı Köyü'nde yer alan Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiş olup, Rum cemaatinin ibadet mekânı olarak uzun yıllar hizmet vermiştir (Şekil 2). Kilise, dönemin taş işçiliğini yansıtan mimari özellikleri ve köyün merkezî konumunda yer almasıyla cemaat yaşamının odak

noktası olmuştur. 1924 mübadelesi sonrasında Rum cemaatin köyü terk etmesiyle yapı işlevsizleşmiş ve farklı amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır. Cumhuriyet döneminde köyde sosyal hayatın merkezinde yer almaya devam eden yapı, bir dönem depo, ardından sinema salonu ve düğün salonu olarak değerlendirilmiştir. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru bu işlevler de sona ermiş ve yapı giderek terk edilmişlik sürecine girmiştir. Yapı 1992 yılında 2549 sayılı kararla İzmir II Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararıyla tescillenmiştir.

Şekil 2. Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, yalnızca mimari bir yapı değil, aynı zamanda mübadele hafızasının mekânsal tanığı olarak önem taşımaktadır. Rum cemaatin varlığına, zorunlu göç sürecine ve sonrasındaki toplumsal dönüşümlere işaret eden çok katmanlı bir kültürel miras niteliğindedir. Bu çok katmanlı yapı; özgün mimari kimliği, tarihsel dönüşüm süreci, farklı işlevlerle yeniden kullanımı ve kolektif bellekteki yeriyle şekillenmektedir. Mursallı Köyü yalnızca mübadele hafızası açısından değil, aynı zamanda yakın çevresinde yer alan arkeolojik miras unsurları bakımından da dikkat çekmektedir. Köyün birkaç kilometre batısında yer alan Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti, bölgenin Helenistik dönemden Bizans'a ve yakın tarihine kadar uzanan çok katmanlı kültürel sürekliliğini ortaya koymaktadır (Şekil 3). Bu bağlamda kilisenin antik kente yakın konumu, doğrudan mimari ya da malzeme benzerliğinden ziyade, aynı kültürel peyzaj içerisinde yer alan farklı dönemlere ait miras unsurlarının birlikte değerlendirilmesi açısından önem taşımaktadır. Güncel koruma yaklaşımlarında kültürel miras öğelerinin yalnızca tekil yapılar olarak değil, çevresel ve tarihsel bağlamlarıyla birlikte ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır ⁸. Bu nedenle yapının

⁸ Johannes Renes, "Layered Landscapes: A Problematic Theme in Historic Landscape Research", içinde *Landscape Biographies: Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes*, ed. Rita Hermans – Jan Kolen – Hans Renes (London: Routledge, 2015), 405; Amir Causevic – Aida Idrizbegović Zgonić – Nerman Rustempasic – Lejla Kahrovic Handzic, "Restoring Minarets as a Dominant Part of Urban Landscape: Restoration of Stone and Wooden Minarets in Bosnia and Herzegovina-Materials, Structure and Urban Form", *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 471/8 (2019), 082003; Ana Pastor Pérez – David Barreiro Martínez – Eva Parga-Dans – Pablo Alonso González, "Democratising Heritage Values: A Methodological Review", *Sustainability* 13/22 (2021), 12492; Loes Veldpaus – Hanna Szemző, "Heritage as a Matter of Care, and Conservation as Caring for the Matter", içinde *Care and the City*, (Routledge, 2021); Faris Ali Mustafa, "Adaptive

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

“Mübadele Müzesi” olarak yeniden işlevlendirilmesi önerisi, yalnızca mübadele hafızasının görünür kılınmasına değil, aynı zamanda Aydın'ın çok katmanlı kültürel mirasının bütüncül biçimde yorumlanmasına da katkı sağlayacaktır.

Şekil 3. Kilisenin Magnesia Antik Kentiyle olan lokasyon ilişkisi (Google Maps görüntüsü üzerinde yazar tarafından düzenlenmiştir.)

3. Araştırma Bulguları

3.1. Yapının Mimari ve Mekansal Analizleri

Mursallı Köyü'nün merkezinde yer alan Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, 19. yüzyıl Batı Anadolu kırsal Rum Ortodoks kiliselerinin mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Bu kilise tipolojisi genellikle doğu-batı doğrultusunda yönelmiş, tek nefli ibadet mekânı etrafında şekillenen sade fakat işlevsel plan kurgularıyla karakterizedir⁹. Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi de bu tipolojiyle uyumlu biçimde doğu-batı ekseninde yerleşmiş, tek katlı bir yapı olarak tasarlanmıştır. Yapının ana ibadet mekânı tek nefli bir plana sahip olup, doğu yönünde ibadet mekânını tamamlayan apsis bölümü bulunmaktadır. Yapının giriş bölümüne yakın konumda, batı yönünde yer alan ek mekân ise plan şemasına dâhil edilmiş yardımcı bir oda niteliğindedir. Bu mekânın geçmişte depo, hazırlık alanı veya yardımcı kullanım mekânı olarak değerlendirilmiş olabileceği düşünülmektedir. Yapının zemin katında yaklaşık 118 m² büyüklüğünde ana ibadet alanı yer almakta olup, plan organizasyonu işlevsel sadelik ve mekânsal bütünlük göstermektedir (Şekil 4). Bu yapılanma, küçük ölçekli kırsal Rum Ortodoks dini yapılarında sıkça karşılaşılan, işlevsel netliğe dayalı dengeli bir mekânsal organizasyonu yansıtmaktadır.

Reuse of Historical Buildings Using ARP Model: The Case of Qishla Castle in Koya City”, *SAGE Open* 13/3 (2023), 21582440231193717.

⁹ Semavi Eyice, *Son Devir Bizans Mîmârîsi: İstanbul'da Palaiologos'lar Devri Anıtları* (İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1980).

Şekil 4. Kilisenin plan şeması
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

Yapının iç mekânı, yüksek hacimli ana ibadet mekânı (nef) ile güçlü bir mekânsal bütünlük sergilemektedir. İç mekânda, yapının batı yönünde üst kotta konumlanan asma kat/üst narteks (galeri) bölümü, yapının dikkat çekici mimari unsurlarından biridir. Bu bölüm, iki yanda yükselen taşıyıcı ayaklar ve kemer açıklıkları aracılığıyla taşınmakta; üst kotta ise ahşap döşeme sistemi ile desteklenmektedir. Yaklaşık 3,60 metre kot yüksekliğinde bulunan bu mekâna, yapının batı cephesinin dış kısmında yer alan taş merdiven aracılığıyla ulaşılmaktadır. Asma kat/üst narteks bölümü, ana ibadet mekânına hâkim konumuyla iç mekânda hem görsel süreklilik sağlamakta hem de dikey mekânsal organizasyonu güçlendirmektedir (Şekil 5). Benzer dönem Rum Ortodoks kiliselerinde bu tür üst mekânların litürjik işlevler, koro kullanımı ya da yardımcı cemaat alanları olarak değerlendirildiği bilinmektedir.

Şekil 5. Kilisenin batı cephesi ve üst kotta yer alan asma kat/üst narteks bölümünden apside doğru doğu yönüne bakış. (Yazar tarafından oluşturulmuştur.)

Malzeme açısından yapı, taş ve tuğla örgü tekniği ile inşa edilmiştir. Taşıyıcı duvarlar moloz taş, tuğla hatıllar ve kısmen kesme taş malzeme ile desteklenmiştir. Yapının zemin döşemesi mermer malzemeyle kaplıdır. Mermerlerin arasında devşirme mermerlerde bulunmaktadır. Zaman içerisinde döşemenin bazı alanları çimentolu şapla kapatılmıştır (Şekil 6). Üst asma kat/ üst narteks döşemesi ise ahşap rabıta ile kaplanmıştır ve dönemin geleneksel yapım tekniğiyle uygulanmıştır.

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Şekil 6. Kilisenin iç mekânından doğu ve batı yönlerine bakış; tonoz örtü sistemi, yan şapel/niş düzenlemeleri ve üst narteks (asma kat) bölümünün görünümü.
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

Binanın cephe düzeni simetriktir. Doğu cephesinde büyük ölçekli yuvarlak kemerli giriş açıklığı ile iki kademeli pencere dizisi, anıtsal bir etki yaratmaktadır. Kuzey ve güney cephelerde dikey aks boyunca sıralanmış dikdörtgen pencereler iç mekâna gün ışığı sağlamakta; ayrıca cephelerde yer yer dairesel (oculus) pencere açıklıkları bulunmaktadır. Bu pencere tipolojisi, yapının farklı kotlarda aydınlatılmasını sağlamış; aynı zamanda estetik bir ritim kazandırmıştır. Ancak bazı pencereler özgün formunu yitirmiş, bir kısmı kapatılmış veya demir parmaklıklarla değiştirilmiştir. Kuzey ve güney cephelerinde düzenli bir ritim oluşturan pencere açıklıkları, doğu cephesinde büyük kemerli konkav şekilde giriş kapısı ile bütünlenmektedir (Şekil 7). Cephelerde kullanılan tuğla kemer örgüsü ve taş söveler, dönemin inşaat tekniklerini yansıtmaktadır (Şekil 8,9).

Şekil 7. Kilisenin doğu cephesi görünüşü
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

Şekil 8. Kilisenin güney cephesi görünüşü
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

Şekil 9. Kilisenin kuzey cephesi görünüşü
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

İç mekânda ise yüksek tonoz örtü sistemi hâkimdir. Tonozun üstü kiremitli çatı ile örtülmüştür. Yapının iç mekân süslemeleri ise geç Osmanlı dönemi Rum Ortodoks kiliselerinde yaygın olarak görülen¹⁰ çiçek motifli kabartmalar, kartuşlar ve madalyon şeklinde süsleme kompozisyonlarıyla Barok ve Rokoko stilistik etkileri bulunmaktadır. İç mekandaki sıva yüzeyleri, özellikle tonozlar ve kubbeli bölümler arasındaki geçiş bölgelerinde yoğunlaşan stuko süslemelerle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Bu kabartma tabanlı çiçek motifleri, dönemin estetik inceliğini ve zanaatkarlığını vurgulamaktadır. Kemerler ve kubbeler üzerindeki sıva süslemeleri büyük ölçüde simetrik bir kompozisyon düzenini takip etmektedir. Bazı süsleme alanlarında ise boş bırakılmış kartuşlar, muhtemelen ikonografik öğeler için hazırlanmış ancak tamamlanmamış ya da zaman içinde yok olduğu tespit edilmiştir (Şekil 10).

Şekil 10. Kilisenin tavan ve süsleme detayları
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

¹⁰ Eyice, *Son Devir Bizans Mîmârîsi*, ; Doğan Kuban, *Osmanlı Mimarîsi* (İstanbul: YEM Yayın, 2007).

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Yapısal bozulmaları incelediğimizde ise; yapıda ciddi statik çatlaklar, sıva dökülmeleri, nem kaynaklı bozulmalar ve taş örgüde ayrışmalar mevcuttur. Özellikle cephelerde görülen düşey çatlakların taşıyıcı sistemdeki sorundan kaynaklandığı düşünülmüştür. Ayrıca ahşap hatıllarda çürüme ve metal bağlantılarda korozyon izleri görülmektedir. Tonoz geçişlerinde görülen çatlaklar mevcuttur. Sıva yüzeylerinde nem, boya dökülmeleri ve çatlaklar önemli ölçüde bozulmaya neden olmuştur (Şekil 11). Özellikle iç mekân duvar yüzeylerindeki mavi pigment kalıntılarının, binanın özgün boya katmanı olduğu tespit edilmiştir. TOWS ve PESTEL analizleri kullanılarak yapılan stratejik değerlendirmelerle desteklenen mimari ve coğrafi incelemelerin sonuçları, bu metodolojik çerçeveye dayanarak sonraki bölümde ele alınmıştır.

Şekil 11. Kilisede gözlemlenen bozulma türlerine ilişkin örnekler: taşıyıcı duvar çatlakları, sıva kayıpları, nem ve malzeme ayrışmaları, dekoratif yüzey kayıpları ve yapısal deformasyonlar.
(Yazar tarafından oluşturulmuştur)

3.2. SWOT Analizi

Bu bölümde, kilisenin mevcut fiziksel durumu, mimari ve estetik özellikleri, malzeme kullanımı, çevresel konumu ve yeniden işlevlendirme potansiyeli göz önüne alınarak bir SWOT analizi yapılmıştır. Analiz kapsamında yapı, güçlü ve zayıf yönleriyle birlikte, korunma ve yeniden kullanım açısından sunduğu fırsatlar ve tehditler değerlendirilmiştir (Tablo 1).

Güçlü yönler

Yapının en belirgin güçlü yönlerinden biri, özgün mimari tasarımı ve süsleme açısından zengin tavan düzenlemesidir. Özellikle haçvari tonoz yapısı, duvar yüzeylerindeki niş düzenlemeleri ve profilli silmeler, yapıya sanatsal ve tarihsel bir değer katmaktadır.

Yapının mekansal organizasyonu da oldukça dengelidir. Ana salonun yüksek hacimli formu ve üst seviyedeki asma kat/ üst narteks, mekânsal süreklilik ve görsel hâkimiyet sağlamaktadır.

Dış cephede görülen taş-tuğla almaşık duvar örgüsü, Osmanlı dönemi karma duvar tekniğinin karakteristik bir örneğini oluşturmaktadır; aynı zamanda taşıyıcılık açısından dayanıklılığı artırmaktadır.

Yapının mübadele hafızasıyla doğrudan ilişkili tarihsel yerleşim dokusu içerisinde bulunması, yeniden işlevlendirme sürecinde kültürel kimlik ve anlatı potansiyeli açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Zayıf yönler

Yapının en belirgin zayıf yönü, ileri düzeyde fiziksel ve yapısal bozulmalar göstermesidir. Özellikle dış duvarlarda ve tonoz birleşim noktalarında gözlemlenen derin çatlaklar, taşıyıcı sistemin yapısal bütünlüğü açısından risk oluşturmaktadır.

İç mekânda nem ve tuz kusmalarına bağlı olarak sıva kayıpları, yüzey bozulmaları ve malzeme ayrışmaları görülmektedir. Duvarların alt kesimlerinde rutubet etkisiyle taş ve tuğla dokusunda bozulmalar meydana gelmiştir.

Esra Çelik

Yapının özgün mimari elemanlarının kısmen zarar görmüş olması da önemli bir zayıflık oluşturmaktadır. Pencere açıklıklarının bir kısmının özgün niteliklerini kaybetmiş olması, doğal aydınlatma ve havalandırma performansını olumsuz etkilemektedir.

Ayrıca üst kotta yer alan asma kat/üst narteks bölümündeki ahşap taşıyıcı elemanlarda bozulmalar gözlemlenmiş, erişim bağlantılarında yapısal zayıflıklar tespit edilmiştir. Bu durum, yapının yeniden işlevlendirilmeden önce kapsamlı koruma ve restorasyon müdahalesine ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Yapının zayıf yönleri yalnızca fiziksel bozulmalarla sınırlı değildir. Yapının özgün dini işlevini destekleyen kullanıcı topluluğunun artık bölgede bulunmaması, yapının tarihsel işlevsel bağlamıyla olan sürekliliğini kesintiye uğratmıştır. Bu durum, yapının özgün anlam katmanlarının doğrudan yaşatılmasını güçleştirirken, yeniden işlevlendirme sürecinde kültürel anlatının yeniden kurgulanmasını gerekli kılmaktadır.

Fırsatlar

Yapı, Mübadele Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi durumunda hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel turizm ekonomisine katkı sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahiptir.

Yapının konumu, Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti'ne olan yakınlığı sayesinde bölgedeki kültürel miras ağının bir parçası olma potansiyeli taşımaktadır

Yapının bulunduğu Mursallı Köyü, Doğanbey ve Eski Söke gibi mübadele yerleşimleriyle birlikte ele alınarak kültürel turizm rotalarına entegre edilebilir.

Ayrıca, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının artan farkındalığı, fon desteği ve koruma bilinci açısından yeni fırsatlar yaratmaktadır.

Tehditler

Yapı, uzun süre kullanılmadığı için doğal bozulma süreçlerine maruz kalmaktadır. Özellikle çatıda meydana gelen sızıntılar, tonoz sisteminde yeni çatlakların oluşmasına neden olma riski taşımaktadır.

Yapının bulunduğu bölgedeki depremler, mevcut taşıyıcı sistemin dayanıklılığını tehdit eden önemli bir faktördür.

Ayrıca, restorasyon sürecinde özgün malzemeye uygun olmayan müdahaleler yapılması veya yapının turistik işlevle aşırı ticarileştirilmesi, kültürel kimliğin zarar görmesine yol açabilir.

Yerel halkın yapı ile kurduğu ilişki düzeyinin düşük olması, sürdürülebilir koruma için sosyal tehdit oluşturabilecek bir diğer unsurdur.

Tablo 1. SWOT Analizi Özeti

Güçlü Yönler (S)	Zayıf Yönler (W)
Özgün mimari ve bezemeli tonoz sistemi Dengeli plan organizasyonu ve asma kat/üst narteks	Taşıyıcı sistemde derin çatlaklar Nem, tuz kusmaları ve siva kayıpları
Taş-tuğla almaşık duvar örgüsü Kolektif bellek açısından tarihsel değer	Doğal aydınlatmanın bozulması Ahşap elemanlarda çürüme
Fırsatlar (O)	Tehditler (T)
Mübadele Müzesi işleviyle kültürel katkı Magnesia Antik Kenti'ne yakınlık Kültürel turizm rotalarına entegrasyon Yerel yönetim ve STK destekleri	Sismik risk ve deprem tehdidi Uzun süreli kullanım dışılığı Uygunsuz restorasyon müdahaleleri Halkın yapıyla sınırlı bağı

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Alt bölümde uygulanan TOWS analizi, SWOT analiziyle belirlenen binanın iç ve dış koşullarını uygulanabilir koruma ve yeniden kullanım amacına yönelik yapılmıştır.

3.3. TOWS Analizi

SWOT analizi bulgularına dayanarak, yapının korunması, yeniden işlevlendirilmesi ve sürdürülebilir şekilde kullanılması için geliştirilen stratejiler dört temel kategori altında değerlendirilmiştir. Bu stratejiler, güçlü yönler ile fırsatların (SO), güçlü yönler ile tehditlerin (ST), zayıf yönler ile fırsatların (WO) ve zayıf yönler ile tehditlerin (WT) ilişkilendirilmesiyle oluşturulmuştur (Tablo 2).

SO Stratejileri (Güçlü Yönler + Fırsatlar)

Özgün mimari kimliğin koruyucu unsur olarak değerlendirilmesi: Yapının özgün plan düzeni, taş-tuğla almalı duvar örgüsü ve bezemeli tavan süslemeleri, yeniden işlevlendirme sürecinde müze anlatısının bir parçası olarak korunmalı ve vurgulanmalıdır. Böylece yapı, sadece sergilenen bir mekân değil, aynı zamanda kendi tarihini anlatan bir kültürel belge niteliği kazanacaktır.

Yerel ve bölgesel kültürel ağların güçlendirilmesi: Başmelek Kilisesi'nin Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti'ne yakın konumu, yapının tarihsel ve kültürel süreklilik açısından bir "bağlantı noktası" olarak değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

Kültürel turizm rotalarına entegrasyon: Yapı, Doğanbey ve Eski Söke gibi diğer mübadele yerleşimleriyle birlikte değerlendirilerek, Ege Bölgesi'nin kültürel miras rotalarına entegre edilebilir. Böylece yapı, müze rotalarının, hafıza yollarının ve yerel turizm destinasyonlarının odak noktalarından biri haline gelebilir.

Yerel kimliğin güçlendirilmesi: Yapının Mübadele Müzesi olarak yeniden işlevlendirilmesi, yerel halkın tarihsel kimliğiyle bağ kurmasını kolaylaştıracak; böylece koruma bilinci toplumsal düzeyde güçlenecektir.

ST Stratejileri (Güçlü Yönler + Tehditler)

Taşıyıcı sistemin özgün malzeme ve yapım teknikleriyle güçlendirilmesi: Mevcut çatlakların giderilmesi, duvar ve tonoz sisteminin güçlendirilmesi sırasında özgün dokuya zarar vermeyecek enjeksiyon, derz onarımı ve paslanmaz çelik gergi sistemleri gibi yöntemler tercih edilmelidir.

Doğal ve çevresel tehditlerin azaltılması: Çatıda su yalıtımı ve drenaj sistemlerinin iyileştirilmesi, tonoz ve duvarlarda nem etkisinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Aşırı turistik baskının önlenmesi: Yeniden işlevlendirme sürecinde ziyaretçi kapasitesi, yapının taşıma kapasitesine uygun olarak sınırlandırılmalıdır.

WO Stratejileri (Zayıf Yönler + Fırsatlar)

Yerel halkın sürece aktif katılımının sağlanması: Mübadele hikâyeleriyle doğrudan bağlantısı olan yerel halkın katkısı, müze içeriğinin zenginleşmesini sağlayacak; aynı zamanda yapının sürdürülebilir kullanımını destekleyecektir.

Kültürel fon ve destek programlarının etkin kullanımı: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Birliği kültürel miras fonları ve Tarihi Kentler Birliği destekleri aracılığıyla yapının restorasyonu için finansal sürdürülebilirlik sağlanabilir.

Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti ile iş birliği potansiyelinin geliştirilmesi: Antik kent yönetimi ve arkeolojik araştırma ekipleriyle iş birliği yapılarak, bölgesel ölçekte bütüncül koruma ve tanıtım politikaları geliştirilebilir.

WT Stratejileri (Zayıf Yönler + Tehditler)

Koruma ve önlem planlarının uygulanması: Çatlakların ilerlemesini ve yapısal deformasyonları engellemek amacıyla geçici destekleme sistemleri kurulmalı, olası çökmelere karşı önleyici tedbirler alınmalıdır.

Uygunsuz müdahalelerin önlenmesi: Restorasyon sürecinde çimento esaslı sıvalar, akrilik boyalar ve endüstriyel dolgu malzemeleri kullanılmamalı; bunun yerine geleneksel kireç esaslı teknikler tercih edilmelidir.

Deprem riskine karşı mühendislik temelli analiz: Yapının taşıyıcı sistemi analiz edilmeli ve olası güçlendirme projeleri bilimsel verilere dayandırılmalıdır.

Toplumsal farkındalığın artırılması: Yapının korunmasına yönelik sürdürülebilir bir bilinç oluşturmak için yerel yönetimler, okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde eğitim ve tanıtım çalışmaları yürütülmelidir.

Tablo 2. TOWS Stratejik Öneriler Matrisi

TOWS Bileşeni	Stratejik Öneri Başlıkları (Özet)
SO	Özgün mimari kimliğin korunması, kültürel rotalara entegrasyon, yerel kimliğin güçlendirilmesi
ST	Özgün malzeme teknikleriyle güçlendirme, çevresel tehditlerin azaltılması, turistik baskının yönetimi
WO	Bozulmaların eğitim aracına dönüştürülmesi, yerel halkın sürece katılımı, fon kaynaklarının etkin kullanımı
WT	Acil koruma planı, uygun müdahale tekniklerinin seçimi, toplumsal farkındalık artırımı

TOWS analizi bulgularından sonra yapının yeniden kullanımına yönelik yapılan PESTEL analizi, bu strateji odaklı içgörülere ek olarak, projeyi daha geniş siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal düzenlemeler açısından değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

3.4. PESTEL Analizi

Mursallı Başmelek Kilisesi'nin yeniden işlevlendirilmesi sürecinde, yapının mevcut durumunu ve potansiyelini etkileyen dışsal faktörler, PESTEL (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Çevresel ve Yasal) analiz modeli kapsamında değerlendirilmiştir. Bu analiz, yapının korunması, restorasyonu ve müze işleviyle sürdürülebilir biçimde yaşatılmasına yönelik politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal dinamikleri ortaya koymaktadır (Tablo 3).

Politik Faktörler

Yapının korunması ve yeniden işlevlendirilmesi süreci, Türkiye'deki kültürel miras politikaları ve yerel yönetimlerin koruma vizyonu ile doğrudan ilişkilidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması" ve "Müze Odaklı Kültürel Kalkınma" stratejileri doğrultusunda, mübadele temalı müzeler desteklenmektedir.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Germencik Belediyesi'nin kültürel miras koruma yaklaşımlarının destekleyici olması, yapının mübadele temasıyla ilişkilendirilerek yerel yönetim temelli bir kültürel kalkınma projesi olarak değerlendirilebilir.

Ekonomik Faktörler

Yapının restorasyonu ve yeniden işlevlendirilmesi önemli düzeyde finansal kaynak gerektirmektedir. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına yönelik destek programları, Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birlikleri, Tarihi Kentler Birliği'nin koruma odaklı proje destekleri ve Avrupa Birliği'nin kültürel miras odaklı hibe programları (örneğin Creative Europe, Horizon Europe

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

kapsamında kültürel miras temalı çağrılar) potansiyel finansman kaynakları arasında değerlendirilebilir. Ayrıca yerel yönetim destekleri ve kültürel turizm odaklı kamu-özel sektör iş birlikleri de ekonomik sürdürülebilirlik açısından önemli fırsatlar sunabilir. Bununla birlikte, bu tür projelerde yalnızca restorasyon maliyetleri değil, uzun vadeli işletme ve sürdürülebilir kullanım giderleri de dikkate alınmalıdır.

Yapının Mübadele Müzesi'ne dönüştürülmesi, Mursallı Köyü'nün kültür temelli turizm rotalarına dâhil edilmesiyle köye ekonomik hareketlilik yaratacaktır. Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti ile planlanacak ortak ziyaret güzergâhı, bölgenin turizm gelirini ve tanınırlığını artıracaktır.

Sosyal Faktörler

Yapının yeniden işlevlendirilme süreci, toplumsal hafızanın güçlendirilmesi açısından da önemli bir sosyal işlev üstlenecektir. Mübadele sürecine ilişkin bireysel ve kolektif anılar, müze aracılığıyla somut bir mekânda temsil edilerek yerel halkın tarihsel kimliğiyle bağ kurmasına katkı sağlayacaktır. Yerel halkın projeye dâhil edilmesi hem sosyal sahiplenmeyi hem de koruma sürecinin sürdürülebilirliğini güçlendirecektir.

Teknolojik Faktörler

Müzenin işlevlendirilmesi sürecinde çağdaş müzecilik anlayışının gerektirdiği dijital teknolojilerin kullanılması (dijital arşivleme, artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı hikâye anlatımı, dokunmatik bilgi panelleri ve interaktif sergi sistemleri), yapının tarihî atmosferini bozmadan modern bir deneyim alanı yaratılmasını mümkün kılacaktır.

Ayrıca, yapı restorasyonu sürecinde dijital belgeleme (3D lazer tarama, fotogrametri) tekniklerinin kullanılması, özgün malzeme dokusunun korunmasına katkı sağlayacaktır.

Çevresel Faktörler

Mursallı Köyü, doğal topoğrafyası ve Magnesia ad Maeandrum Antik Kenti'ne yakın konumu ile kültürel peyzaj alanı olarak değerlendirilmeye uygundur. Ancak, bölgedeki nem oranı ve yer altı su seviyesi, yapının taş ve tuğla dokularında bozulmalara yol açmaktadır. Bu nedenle, restorasyon sürecinde nem kontrolü yapılması gereklidir.

Yapının yeniden işlevlendirilmesi sürecinde enerji verimliliği, doğal aydınlatmanın etkin kullanımı ve çevreye duyarlı malzeme seçimi gibi sürdürülebilirlik ilkeleri de dikkate alınmalıdır.

Hukuki Faktörler

Yapı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tescilli kültür varlığı niteliğindedir. Bu kapsamda, yapılacak her türlü müdahale, ilgili koruma kurullarının iznine tabi olmalıdır.

Ayrıca, ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi) ilkeleri ve Venedik Tüzüğü (1964) ile UNESCO'nun 2011 Tarihi Kentsel Peyzaj (HUL) yaklaşımı, yapının özgünlüğünün korunması ve çağdaş işlevlerle bütünleştirilmesi sürecinde rehber olmalıdır.

Tablo 3. PESTEL Analizi Özeti

Faktör	Temel Bulgular	Stratejik Etki
<i>Politik</i>	Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin koruma politikaları destekleyici nitelikte olması.	Projenin uygulanabilirliği artmakta, yerel yönetim temelli kültürel kalkınma desteklenmektedir.
<i>Ekonomik</i>	AB, UNESCO ve Tarihi Kentler Birliği gibi fon kaynakları mevcut; yapının müzeye dönüştürülmesi yerel turizmi canlandıracaktır.	Bölgesel ekonomik hareketlilik sağlanır, istihdam artar.
<i>Sosyal</i>	Mübadele hafızasının mekânsal temsili toplumsal aidiyet oluşturacaktır.	Yerel kimlik güçlenir, kültürel miras bilinci gelişir.
<i>Teknolojik</i>	Dijital arşivleme, 3D belgeleme ve artırılmış gerçeklik destekli müzecilik teknikleri kullanılabilir.	Çağdaş müzecilik anlayışı ve teknolojik entegrasyon sağlanır.
<i>Çevresel</i>	Doğal topoğrafya korunmalıdır.	Restorasyon sürecinde çevreye duyarlı malzeme ve drenaj önlemleri öncelik kazanır.
<i>Hukuki</i>	Yapı 2863 sayılı yasa kapsamında tescillidir; tüm işlemler koruma kurulu onayına tabidir.	Ulusal ve uluslararası koruma standartlarına uyum güvence altına alınır.

Sonuç ve Öneriler

Mursallı Köyü'nde yer alan Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, özgün işlevi itibarıyla bir ibadet yapısı olup, tarihsel süreç içerisinde kazandığı farklı kullanımlar ve taşıdığı kültürel katmanlar nedeniyle tarihsel ve mimari açıdan büyük önem taşımaktadır. Yapı, özgün taş-tuğla örgü sistemi, bezemeli tonoz örtüsü, yüksek iç hacmi, simetrik pencere düzeni ve üst narteks mekânsal kurgusuyla Anadolu kırsalında inşa edilmiş 19. yüzyıl Ortodoks kiliselerinin mimari karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır. Kilisesi'nin Magnesia ad Maeandrum Antik Kentine yakınlığı, onu antik çağlardan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan tarihi sürekliliği yansıtan daha geniş bir kültürel süreklilik içine yerleştirerek bölgesel önemini arttırmaktadır. Yunan Ortodoks topluluğunun ayrılmasının ardından yapı, yeni yerleşen nüfus için çok işlevli bir sosyal alan olarak sırasıyla depo, sinema salonu ve düğün mekânı olarak kullanılmıştır. Sözlü tarih görüşmeleri, bu uyarlanabilir kullanımların pratik ve sosyal ihtiyaçları yansıttığını, binanın yalnızca dini bir yapıdan ziyade ortak bir kamusal alan olarak işlev gördüğünü ortaya koymuştur. Çalışmada, kilisenin " Mübadele Müzesi" olarak uyarlanabilir yeniden kullanımı önerilmiştir. Türkiye'de mübadele hafızasını görünür kılmaya yönelik Alaçam Mübadele Müzesi (Samsun), Çatalca Nüfus Mübadelesi Müzesi (İstanbul), İzmir Göç ve Mübadele Hatırası Evi (Buca) ve Tuzla Kent ve Mübadele Müzesi gibi örnekler, mübadele sürecinin toplumsal bellekte yaşatılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Ancak bu örneklerin büyük bölümü mübadele anlatısını sergileme odaklı müze yapıları üzerinden aktarmaktadır. Bu çalışmada önerilen model ise, mübadeleyle doğrudan ilişkili tarihsel bir yapının kendi özgün mekânsal hafızası üzerinden yeniden işlevlendirilmesini önermesi bakımından farklılaşmaktadır. Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi, yalnızca mübadeleyi anlatan bir sergileme mekânı değil; mübadele sürecinin fiziksel, tarihsel ve toplumsal izlerini taşıyan özgün bir hafıza mekânı niteliğindedir. Önerilen müze işlevi, yapının fiziksel mekânsal özellikleriyle de uyumludur. Tek nefli geniş ana ibadet mekânı sergileme ve ziyaretçi dolaşımı açısından uygun bir iç hacim sunarken, üst narteks/asma kat bölümü kontrollü gözlem ve alternatif sergileme kullanımları açısından potansiyel taşımaktadır. Yapının yüksek iç hacmi, mekânsal bütünlüğü ve yeniden işlevlendirmeye elverişli plan organizasyonu, müze işlevine adaptasyon açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Bu öneri sadece yapının fiziksel olarak korunmasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda nüfus değişimi hafızasının mekânsal temsiline de katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Mimari analiz, sözlü tarih anlatıları ve bölgenin sosyo-kültürel dinamikleri verilecek yeni işlevi somut bir çerçeve sunmayı hedeflemiştir. Önerilen müze; kolektif hafızayı, eğitim işlevlerini ve kültürel turizmi entegre ederek uzun

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHIS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

vadeli sosyal önemi, ekonomik uygulanabilirliği ve koruma sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bulgularla kilisenin mübadele müzesi olarak işlevlendirilmesine yönelik SWOT, TOWS ve PESTEL analizleri gerçekleştirilmiştir. SWOT analiziyle; binanın özgün mimari kimliği, süslemeli tonozlu tavanı, dengeli mekânsal organizasyonu ve avantajlı konumu temel güçlü yönleri olarak belirlenmiş, yapısal bozulma, nem kaynaklı hasarlar ve bakım eksiklikleri binanın ana zayıflıkları olarak ortaya çıkmıştır. TOWS matrisiyle, bu bulgular çevresel fırsat ve tehditlerle güçlü ve zayıf yönleri ilişkilendirerek stratejik eylemlere dönüştürülmüştür. Bu yaklaşımı tamamlayan PESTEL analiziyle de koruma ve yeniden kullanım sürecini şekillendiren siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve yasal boyutlar incelenerek kapsamlı ve çok boyutlu bir değerlendirme yapılmıştır. Tüm analizler neticesinde restorasyon ve uyarlanabilir yeniden kullanım süreci boyunca aşağıda öneriler sunulmuştur.

Orijinal malzeme ve dokunun korunması: Çimento bazlı malzemeler yerine kireç bazlı geleneksel harçların tercih edilmesi ve sıva ve boya katmanları özgün dokuyu koruyan, korumaya yönelik teknikler kullanılarak onarılması gereklidir.

Yapısal onarım: Mevcut çatlaklar enjeksiyon yöntemleriyle stabilize edilmeli ve tonozlarla duvarların birleşim yerleri uyumlu takviye sistemleri kullanılarak güçlendirilmelidir.

Nem ve su kontrolü: Drenaj sistemi yenilenmeli, çatı kaplaması onarılmalı ve etkili su yalıtımı önlemleri uygulanmalıdır.

Dekoratif öğelerin korunması: Boyalı ve sıva kabartma süslemeler, profesyonel restoratörler tarafından dikkatlice belgelenmeli ve sağlanmalıdır.

Ziyaretçi dolaşımı ve müze altyapısı: Giriş-çıkış düzenlemeleri yeniden düzenlenmeli, asma kat /üst narteks galerisi yapısal olarak güçlendirilmeli ve kontrollü ziyaretçi gözlem alanı olarak uyarlanmalıdır.

Sonuç olarak, Mursallı Başmelek (Taxiarchis) Kilisesi'nin Mübadelesi Müzesi olarak korunması ve uyarlanabilir yeniden kullanımı, mimari mirası sosyal hafıza ve çağdaş ihtiyaçlarla bütünleştiren kapsamlı bir koruma modeli sunmaktadır. Bu yaklaşım sadece tarihi bir yapının hayatta kalmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kolektif hafızanın mekansallaşmasını ve kültürel sürekliliğin sürdürülebilir bir şekilde aktarılmasını da mümkün kılıyor. Çalışma, teorik çerçeveleri, ampirik analizleri ve yeniden kullanım stratejilerini birbirine bağlayarak, mimari mirasın sadece fiziksel bir varlık olarak değil, aynı zamanda dinamik bir sosyal ve kültürel değer olarak korunmasının önemini vurgulamakta; bunun yanı sıra kültürel turizmin desteklenmesi, yerel sosyo-kültürel yaşamın canlandırılması ve yapının güncel yaşamla bütünleşmesine yönelik katkılarını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

Asiliskender, Burak - Gökmen Balcı, Hamiyet- Yılmaz, Neşe. "Anıt Kavramı, Kimliğin Sürekliliği ve Değişim: Gevher Nesibe Medresesi Deneyimi", *Mimarlık Dergisi* 322 (2005), 55-59.

Aydın, Dicle – Yıldız, Esra. "Yeniden Kullanıma Adaptasyonda Bina Performansının Kullanıcılar Üzerinden Değerlendirilmesi". *METU Journal of the Faculty of Architecture* 27/1 (2010), 1-22.

Burden, Ernest E. *Illustrated Dictionary of Architectural Preservation: Restoration, Renovation, Rehabilitation and Re-use*. New York: McGraw Hill Companies Inc., 2004.

Causevic, Amir - Idrizbegović Zgonić, Aida - Rustempasic, Neriman - Handzic, Lejla Kahrovic. "Restoring Minarets as a Dominant Part of Urban Landscape: Restoration of Stone and Wooden Minarets in Bosnia and Herzegovina-Materials, Structure and Urban Form". *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 471/8 (2019), 082003.

Eyice, Semavi. *Son Devir Bizans Mîmârîsi: İstanbul'da Palaiologos'lar Devri Anıtları*. 2. Baskı. İstanbul: Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1980.

Eyüce, Özen – Eyüce, Ahmet. "Design Education for Adaptive Reuse". *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research* 4/2-3 (2010), 419-428.

Ijla, Akram – Broström, Tor. "The Sustainable Viability of Adaptive Reuse of Historic Buildings: The Experiences of Two World Heritage Old Cities; Bethlehem in Palestine and Visby in Sweden". *International Invention Journal of Arts and Social Sciences* 2/4 (2015), 52-66.

Kuban, Doğan. *Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu: Kuram ve Uygulama*. İstanbul: Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, 2000.

Kuban, Doğan. *Osmanlı Mimarîsi*. İstanbul: YEM Yayın, 2007.

Mısırlısoy, Damla - Günçe, Kağan. "Adaptive Reuse Strategies for Heritage Buildings: A Holistic Approach". *Sustainable Cities and Society* 26 (2016), 91-98.

Mustafa, Faris Ali. "Adaptive Reuse of Historical Buildings Using ARP Model: The Case of Qishla Castle in Koya City". *SAGE Open* 13/3 (2023), 21582440231193717.

Nora, Pierre. "Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire". *Representations* 26 (1989), 7-24.

Oral, Elif Özlem - Ahunbay, Zeynep. "Bursa'nın İpekçilikle İlgili Endüstri Mirasının Korunması". *İTÜ Dergisi/a* 4/2 (2010), 37-46.

Orhan, Büşra – Yıldız, Esra. "Koruma Kavramının Bileşeni Olarak Yeniden Kullanımın Sürdürülebilirliğe Katkıları". *STAR Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi* 3/4 (2021), 44-63.

MURSALLI BAŞMELEK (TAXIARCHİS) KİLİSESİ'NİN MÜBADELE MÜZESİNE DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE BİR ÖNERİ

Pastor Pérez, Ana - Barreiro Martínez, David - Parga-Dans, Eva- Alonso González, Pablo. "Democratising Heritage Values: A Methodological Review". *Sustainability* 13/22 (2021), 12492. DOI: 10.3390/su132212492.

Renes, Johannes. "Layered Landscapes: A Problematic Theme in Historic Landscape Research". *Landscape Biographies: Geographical, Historical and Archaeological Perspectives on the Production and Transmission of Landscapes*, editör Rita Hermans - Jan Kolen - Hans Renes, 403-421. London: Routledge, 2015.

Snyder, Gregory Howard. *Sustainability through Adaptive Reuse: The Conversion of Industrial Buildings*. Master's Thesis, University of Cincinnati, 2005.

Veldpaus, Loes - Szemző, Hanna. "Heritage as a Matter of Care, and Conservation as Caring for the Matter". *Care and the City*, 194-203. Routledge, 2021.

Yung, Esther H. K. - Chan, Edwin H.W.. "Implementation Challenges to the Adaptive Reuse of Heritage Buildings: Towards the Goals of Sustainable, Low Carbon Cities". *Habitat International* 36/3 (2012), 352-361.

Documentation Center for Displacement, Expulsion, and Reconciliation. "About the Foundation". Erişim 10 Mart 2026. <https://www.flucht-vertreibung-versoehnung.de/en>

American Museum of the Cuban Diaspora. "About the Museum". Erişim 10 Mart 2026. <https://www.amcdmuseum.org>

Museum of the African Diaspora. "About MoAD". Erişim 10 Mart 2026. <https://www.moadsf.org>